

Skapa förutsättningar för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot vår hälsa och samhällsutvecklingen. Vårt beteende och våra val kan påverka utvecklingen i både positiv och negativ riktning. Den ökande antibiotikaresistensen är därför ett problem som vi alla måste ta ansvar för tillsammans. Ansvaret sträcker sig från förskrivning av antibiotika inom hälso- och sjukvården hela vägen till de produkter vi väljer i livsmedelsbutikernas mejeriavdelningar och om vi ser till att vara ordentligt vaccinerade innan vi reser bort. Om vi lyckas bibehålla effektiva antibiotika eller inte beror på hur vi beter oss. Därför behöver allmänheten kunskap om hur våra individuella val påverkar utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi behöver också bli medvetna om varför vi ibland använder antibiotika ansvarsfullt och varför vi ibland agerar mindre ansvarsfullt. Samt förstå vad som får oss att ändra vårt beteende i rätt riktning.

>> Vårt gemensamma ansvar

Tillgång till effektiva antibiotika är en rättvisefråga. Forskning visar att den svenska allmänheten anser att det är orättvist att uttömma en resurs på ett sätt som gör att människor som behöver den blir utan. Därför uppfattar de antibiotikaresistens inte bara som en folkhälsofråga, utan också som en moralisk fråga.

Vårt kollektiva ansvar för fortsatt tillgång till effektiva antibiotika speglas i individens ansvar för sina egna beslut och handlingar. Med andra ord: vi har som individer ett ansvar att agera på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Om människor får kunskap om vad antibiotikaresistens är och hur vi kan minska utvecklingen av resistent bakterier så kan de fatta bättre beslut. Vår forskning visar att människor är villiga att göra uppoffringar för att bevara antibiotikans effektivitet.

Huruvida människor använder antibiotika klokt beror inte bara på dem själva. Det finns flera socioekonomiska, kontextuella och kollektiva faktorer som spelar roll. Myndigheter och andra som vill öka människors förmåga och vilja att ta ansvar för att minska resistensutvecklingen behöver ta hänsyn till dessa faktorer. Att vara medveten och vilja väl räcker inte: Människor måste också ha de förutsättningar som krävs för att kunna bidra till att minska utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Olika samhällsbärande institutioner behöver skapa förutsättningar så att individen kan agera ansvarsfullt.

Hur? >>

>> Att skapa rätt förutsättningar

Vårt beteende kan bidra till att bromsa resistensutvecklingen på flera olika sätt. Det hjälper såklart att informera människor om de problem som orsakas av felaktig (eller oansvarig) antibiotikaanvändning och fördelarna med vaccination. Men ska vi komma åt problemet på global nivå krävs att flera aktörer samverkar för att bromsa antibiotikaresistensen. För allmänhetens del handlar det inte minst om att förstå att det egna beteendet har konsekvenser för oss själva samt våra nära och kära. Men det påverkar också människor över hela världen. Beslutsfattare har också ett ansvar för att se till att allmänheten får information och har den kunskap och förutsättningar som krävs för att kunna agera på ett sätt som bidrar till att vi har fortsatt tillgång till effektiva antibiotika.

>> Rekommendationer

Utveckla hälsokommunikation som baseras på våra attityder, övertygelser och normer som kan påverka oss att använda antibiotika på ansvarsfulla sätt. Rekommendationerna bör också knytas till hur individerna agerar i andra delar av livet. Vår forskning visar att även om nästan alla oroar sig för antibiotikaresistens så varierar de motiv som kan få oss att vilja minska vårt eget bidrag. Vissa svarar bättre på altruistiska budskap medan andra påverkas mer av vilka ekonomiska förutsättningar de har. Mycket talar därför för att skicka olika budskap till olika målgrupper och att använda välfärdsförmåner för att motivera människor att agera för, snarare än emot, bibehållen effekt hos antibiotika.

Utforma kampanjer som lyfter de effekter individers hälsobeteenden kan ha jämte budskap om folkhälsa och moraliska aspekter av vår antibiotikaanvändning. Visa också att människors individuella hälsobeslut kan bidra till att bromsa utvecklingen. Till exempel har vår forskning visat att äldre personer är särskilt medvetna om de biverkningar en antibiotikabehandling kan ha. För andra grupper är solidaritet och altruism viktigt och fokus ligger istället på att felaktig användning av antibiotika bidrar till orättvisa eftersom framtida patienter får sämre möjlighet till behandling.

Involvera allmänheten i utformning och genomförande av program som syftar till att bibehålla antibiotikans effektivitet. Många av våra forskningsdeltagare uttrycker en önskan om att få vara delaktiga i lösningen av problemet.

Betona att antibiotikaresistenta bakterier redan utgör ett allvarligt hälsoproblem.

Detta är viktigt såväl i kampanjer riktade till allmänheten som i kommunikationen mellan läkare och patient. Vår forskning visar tydligt att det oklart för allmänheten hur antibiotikaresistens faktiskt kan påverka deras liv, trots att den anses vara ett allvarligt hot mot vår hälsa. Istället ser människor hotet som ett framtida problem eller som ett problem som bara drabbar människor i andra länder.

Belys hur individer kan bidra till att mildra eller förvärra situationen i allmänhet, men framhåll även de konsekvenser som antibiotikaresistens kan få för oss själva, våra nära och kära, kollegor och grannar.

Vår forskning visar att det finns olika sätt att uppmuntra människor att agera mer förnuftigt och ansvarsfullt, något som på engelska kallas *nudging*. Även om vi måste agera gemensamt för att se till att antibiotika ska fortsätta att vara effektiv så bör vi också framhäva den skillnad vi kan göra som individer. Därför bör kommunikationen ske på flera nivåer: individ, familj, samhälle, nationell och global nivå. När vi pratar om antibiotikaresistens som ett globalt problem kan människor få svårt att se hur de kan göra skillnad genom att ta ansvar i sin egen vardag. Men om vi hjälper dem att se hur deras eget bidrag kan bidra till att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens kan vi kanske motivera dem till att agera ansvarsfullt och bidra till att förebygga utvecklingen av resistens.

>> Om rekommendationerna

De här rekommendationerna är menade att stötta kommunikationsstrategier som ökar medvetenheten om antibiotikaresistens och uppmuntrar till ansvarsfull användning av antibiotika. Rekommendationerna riktar sig till:

- Individer och organisationer som arbetar med hälsoinformation, hälsoutbildning och riskkommunikation, såsom Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.
- Individer och organisationer som arbetar för att förebygga ökad antibiotikaresistens, såsom ReAct och STRAMA – Samverkan mot antibiotikaresistens.
- Personer inom hälso- och sjukvården som möter patienter i sitt dagliga arbete (läkare, sjuksköterskor, apotekare), Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Sveriges läkarförbund, Apotekarsocieteten, Läkartidningen.
- Forskare inom global hälsa, folkhälsa, utbildning och kommunikation.

>> Läs mer

Ancillotti, M. (2021) [Antibiotic resistance: a multimethod investigation of individual responsibility and behaviour](#). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, Sweden. ISBN: 978-91-513-1124-1 (print)

Ancillotti, M., Eriksson, S., Veldwijk, J., Nihlén Fahlquist, J., Andersson, D. I., Godskesen, T. (2018). [Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public perception and behavior](#). BMC Public Health, 18:1153. DOI: 10.1186/s12889-018-6047-8

Ancillotti, M., Eriksson, S., Godskesen, T., Andersson, D. I., Nihlén Fahlquist, J. (2020), [An Effort Worth Making: A Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance](#), Public Health Ethics, 14(1):1-11. DOI: 10.1093/phe/phaa033

Ancillotti, M., Eriksson, S., Andersson, D. I., Godskesen, T., Nihlén Fahlquist, J., Veldwijk, J. (2020). [Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: A discrete choice experiment](#). International Journal of Antimicrobial Agents, 56(6):106198. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106198

Ancillotti, M., Nihlén Fahlquist, J., Eriksson, S. (2021). [Individual moral responsibility for antibiotic resistance](#). Bioethics, online first DOI: 10.1111/bioe.12958

>> Om forskaren

Mirko Ancillotti är postdoktor vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Han har i flera intervju- och enkätstudier undersökt den svenska allmänhetens uppfattningar, övertygelser, värderingar och preferenser om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Han har också undersökt moraliska frågor om individens ansvar för antibiotikaresistens samt etiska argument för olika sätt att strama upp användningen av antibiotika.

E-post: mirko.ancillotti@crb.uu.se

Citera som: Ancillotti, M. (2021) [Skapa förutsättningar för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens](https://doi.org/10.5281/zenodo.5635676). Zenodo. Hämtad från <https://doi.org/10.5281/zenodo.5635676>